

DESPRE O MASĂ ROTUNDĂ: RAFINAMENT ȘI PUTERE DE PĂTRUNDERE. *FOLCLOR, ETNOLOGIE, ANTROPOLOGIE DE SANDA GOLOPENȚIA*

Ileana BENGA*

În data de 7 noiembrie 2022 a avut loc la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca, în format online, masa rotundă cu titlul: „Refinament și putere de pătrundere: *Folclor, Etnologie, Antropologie* de Sanda Golopenția. Editura Academiei Române, București 2021”, în organizarea mea, eveniment găzduit de Filiala Cluj a Academiei Române, în cadrul Zilelor Academice Clujene – Conferințele Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române”. Din cei zece participanți la masa rotundă, cinci publică în format extins comentariile generate cu acel prilej. Lor le-a răspuns Doamna Profesor Sanda Golopenția atât atunci, cât și acum, în materialul care urmează acestei introduceri. Dialogul, așadar, s-a născut în mințile noastre individual, odată cu lectura materialelor unificate în volumul propus discuției, s-a făcut auzit în comunitatea de colegi participanți, cu prilejul întâlnirii de pe platforma *zoom*, pentru a căpăta consistență conceptuală și narativă în forma scrisă în care apar comentariile reunite în acest grupaj.

În apelul făcut pentru participarea la masa rotundă scriam: „Avantajul [...] lecturii unor texte scrise fie și cu șaizeci de ani în urmă rămâne în aceea că lectorul cu doar o pereche de decenii de cercetare și reflectare asupra cercetării în spate, poate să se consulte colegial cu magistra, care ne va face și onoarea deosebită de a fi de față la dezbaterea noastră și de a răspunde întrebărilor noastre. Lucrarea masivă cuprinde studii, articole și recenzii publicate în reviste patronate de institute ale Academiei Române, publicate la Editura Academiei, din 1958 până în 2018. Participanții la masa rotundă sunt încurajați să își aleagă modelul teoretic predilect, aplicabil muncii lor specifice, dintre articolele închise între copertile cărții, supunând discuției felul în care au beneficiat de sprijinul intelectual consistent al textului respectiv ori despre intențiile lor explicite de valorificare. În această formă, intenționăm publicarea acestor alocuțiuni în Anuarul Arhivei de Folclor”. Este ceea ce facem acum.

În cuvântul de introducere din seara zilei de 7 noiembrie 2022 rosteam după cum urmează, încercând să explic opțiunea mea intelectuală prezentă, prin rememorarea unui traseu personal semnificativ. „Această inițiativă a mea de a vă aduna aici împreună cu adevărata *Magister Ludi*, profesora emerita Sanda Golopenția, odată realizată, copleșește posibilitățile mele individuale de dialog. În semn de mulțumire tuturor pentru că ați

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”.

acceptat participarea și într-un exercițiu de sinceritate, o să vă mărturisesc întâia mea întâlnire cu doamna profesor: suntem în casa profesor Livia și Nicolae Bot, în 10 iunie 2007, o zi întreit de importantă în memoria mea și ca atare unică autobiografic. Am fost invitată, pricepând eu că era în semn de mare cinste, să stau la masă cu iluștrii oaspeți, profesorii Sanda Golopenția Eretescu și Constantin Eretescu, împreună cu nu mai puțin strălucitoarele noastre gazde, profesorii Livia și Nicolae Bot. Ce am spus și ce nu am spus atunci (mai probabil, mai nimic) s-a estompat în minte; dar o să îmi rămână viu mereu, nădăjduiesc, ce am gândit, nesăturându-mă să privesc admirativ și să ascult însetată ceea ce aveau să-și spună și să-mi spună dâșii: am gândit că, dacă se poate înainta prin vârstă în acest fel admirabil, mirabil, cum îmi apăreau mie cele două doamne profesoare, atunci sunt și eu de acord să înaintez prin vârstă, să îmbătrânesc... (fiind atunci încă la vârsta când dezbăteam, în forurile interioare, formula de înaintare). «Doamna Livia» și «doamna profesor Sanda Golopenția», cum le apelam în sine mea, au fost, din acea clipă revelatoare, ceea ce se cheamă *role-models* pentru mine (i.e. «someone worthy of imitation»), *Doamna Livia* îngăduindu-mă de atunci în preajma sa cât de mult s-a putut (și s-a putut până la plecarea ei dintre noi, în februarie 2021), *Doamna Sanda* trimițându-mi această carte de azi și răspunzând de fiecare dată cu căldură timidelor mele comunicări. Prima carte a domniei-sale mi-am cumpărat-o eu însămi, mergând la București pentru viza de Italia (pentru bursa «Nicolae Iorga» la IRCRU Venezia) și e semnată cu «Boboteaza 1999»: *Desire Machines*. Pe a doua am primit-o de la Bogdan Neagota: *Intermemoria*, 2001. El o folosea entuziast! A treia dumisale carte am primit-o de la Halle: era *Learn to Sing, My Mother Said*, ediția 2004 (ediția elegantă apărută în 2022 de la Editura Spandugino mi-am cumpărat-o zilele trecute – i.e. în octombrie 2022, n.n.). A patra e aceasta de azi. *Non multa, sed multum* este ceea ce purtam în minte. Câte un pic din opera părinților domniei-sale am parcurs eu anterior, timid, întrucât știam că am de-a face cu titani. Un extraordinar efect de continuitate. O veșnic năzuită dorință de a face parte dintr-o școală, de partea mea.

Apoi, la începutul anului 2021, chemat să contribuie la «Anuarul Arhivei de Folclor», profesorul Nicolae Constantinescu scrie articolul *Sanda Golopenția: Modelul și Modelele*, adică, «eponim» crezului meu vechi; satele Sârbi și Breb, de pe Valea Cosăului, mărturisita «disidență Breb», care a fost dusă până în ultimele consecințe prin publicarea horilor femeilor din Breb în foarte profesionist muncita (și foarte muncita) traducere în limba engleză prin colaborarea cu Peg Hausman («un om rar, căreia i se puteau povesti minunile Brebului fără teama că nu le va înțelege sau că nu-i vor vorbi»¹), satele acelea, spun, stau și la rădăcina peregrinărilor mele pe terenul etnologic, în chiar vara lui 1993 (după anul I, singura dată când am mers pe teren cu prof. Nicolae Bot).

Firește, asumarea unui exemplu de urmat (*role-model*) și alte epifanii similare din viața unui *ulterior* (ca substantiv) într-un câmp disciplinar, ca mine, nu-și pot depăși valoarea anecdotică pe care o joacă în povestirea faptelor (care ne-au adus astăzi împreună).

Sanda Golopenția a scris mult mai mult, iar cartea aceasta albastră minunată are, asupra cititorului din generația mea, efectul de «explozie cambriană» de viață intelectuală

¹ Sanda Golopenția, *Folclor, Etnologie, Antropologie*, București, Editura Academiei Române, 2021, p. 421.

etnologic, ea unind între coperti, așa cum ne spune în cele două articole introductive, *Introducerea propriu-zisă și Editura Academiei Române în viețile noastre*, studii publicate între 1958 și 2018. Autoarea își recunoaște aici și perioadele de maximă productivitate discursivă (2010 cu 21 de materiale, 2000 cu 15 materiale), urmate de anii 1960, 1970, 1990 și 1980, toate, însă, fiind grupate în cinci mari categorii: TEORIE GENERALĂ, DESCÂNTAT, VARIA, ISTORIE, RECENZII/CRONICI/REFERATE, iar în cuprinsul acestor secțiuni, articolele și studiile urmează în ordinea cronologică a publicării lor dintâi.”

Dincolo de aceste coordonate istorice ale întâlnirii noastre științifice de atunci, vă mai sunt datoare cu o explicație: anume, năzuința pentru abolirea timpului în relația cu magistrul asumat. Asta, se cunoaște temeinic, nu se poate întâmpla. Precum în oricare alt câmp, realitatea „bate” constructul intelectual care încearcă să o cuprindă. Dar, dacă năzuința e acolo, eu aleg să o originez în nevoia ca în cunoașterea etnologică să nu o luăm de fiecare dată de la capăt – cum o luăm în viață, cu vârstele omului – ci să reușim să înnodăm cunoștințele și să le ducem până în consecințele lor ultime – cum fac alte discipline, care au știut să înnoade tehnologie cu tehnologie și să parcurgă, în colectivitatea umană transgenerațională a câtorva mii de ani, distanța de la roată la racheta cosmică (și dincolo de ea). Apelez la soluția oferită de Ray Bradbury, într-o nuvelă care mi-a marcat intens proto-istoria intelectuală: *Gerul și focul*². O găsesc la fel de extraordinară și azi, precum îmi apărea în liceu, când am citit-o întâia oară. Nu o voi repovesti aici, fiind păcat atât de scriitură, cât și de traducerea ei exemplară; am să spun doar că în ea, eroii principali împreună cu toți semenii lor sunt damnați să trăiască un total de opt zile³, timp galopant în care au fie de trăit, fie de găsit soluția științifică⁴ (adică, o viață în adâncurile peșterii,

² Numită în original *Fire and Frost*, ea a apărut în traducerea românească în cartea *Aici sunt tigri*, traducere și postfață de Petre Solomon, București, Editura Albatros, 1974, p. 166–217, după originalul lui Ray Bradbury *R IS FOR ROCKET*, 1962.

³ „Cum de ajunsese neamul lor într-o astfel de stare jalnică? Ca și cum ar fi apăsător pe un buton, avu o vedenie: niște semințe metalice azvârlite în spațiu dintr-o lume de departe, verzuie, căzând pe planeta asta sinistă, păzită de flăcări. Bărbați și femei ieșind de-a valma din sfărâăturile lor. Când? De mult de tot. Cu zece mii de ani în urmă. Victimele naufragiului s-au ascuns în peșteri ca să se ferească de Soare. Focul, gheața și ploaia au alungat sfărâăturile uriașelor semințe de metal. Supraviețuitorii au fost ciocăniți ca fierul pe-o nicovală. Radiațiile solare i-au pătruns până-n adâncul ființei lor. Pulsul li s-a accelerat – câte două sute, cinci sute, o mie de bătăi pe minut. Pielea li s-a îngroșat, sângele lor și-a schimbat compoziția. Bătrânețea a venit grabnic. În peșteri li s-au născut copiii. Zămislighi din ce în ce mai repede. Ca întreaga viață sălbatică din această lume, bărbații și femeile trăiau și mureau în decurs de o săptămână, lăsându-și copiii să facă la fel.” (*Ibidem*, p. 170). „Simțea cum îi cresc unghiile și părul, cum i se înmulțesc celulele, cum i se dezvoltă oasele și mușchii, cum i se întărește ceara moale a creierului. Acest creier, limpede și nevinovat ca un bulgăre de gheață în clipa când se născuse, era acum crăpat și crestat, parcă de un pietroi, în mii de despicături săpate acolo de gânduri și descoperiri.” (*Ibidem*, p. 176). „Înțelesese până acum avalanșele, arșița, gerul, scurtimea existenței, dar toate astea erau niște lucruri exterioare, niște manifestări stranii ale unei naturi oarbe, motivate doar de gravitație și radiație. Pe când în acest Chion recunoștea un dușman care gândea!” (*Ibidem*, p. 179).

⁴ „Savanții lucrau în echipe: bătrânii făceau treaba cea mai importantă, tinerii învățau și puneau întrebări, iar la picioarele lor se jucau trei copii. O dată la opt zile o echipă nouă de savanți lucra la câte o problemă. Volumul de muncă realizat era extrem de nesatisfăcător. Savanții îmbătrâneau și mureau tocmai când intrau în perioada lor cea mai creatoare. Timpul de creație al oricăruia dintre ei se reducea poate la douăsprezece ore din totalul orelor pe care i-era dat să le trăiască. Trei sferturi din viața unui om se ireosea învățând, iar după un scurt interval de putere creatoare urmau bătrânețea, demența senilă, moartea.” (*Ibidem*, p. 185). „Numele

fără trai omenesc) pentru prelungirea vieții lor. Radiațiile planetei pe care naufragiasse nava spațială terestră accelerase în acel fel ritmul vieții locale. Salvarea: întoarcerea pe nava-mamă, singura ecranată suficient. Textul, sigur, are și elemente de fantastic, care ajută alegoriei (absorbită ca atare de mine, de mult).

Urgența noastră, îmi apare mie, este aceeași cu cea a eroilor, Sim și Lyte: trăim un total de „opt zile”; scăzând copilăria și bătrânețea, ne rămân doar „patru”, cel mult „șapte” (dând în cap vecinilor cu peșteri cu pereții mai groși, cât trei zile de viață, și luându-le locul⁵)... Dacă e să învățăm suficient de multe pentru a „ajunge înapoi la nava-mamă”, abandonând disperarea conștientă, *trebuie* să reușim să ne transmitem cunoștințele paradigmei științifice necesare pentru „oprirea timpului”, sau măcar, decelerarea sa. Trebuie ca totul să aibă un alt sens, în afara celor „opt zile”: un sens continuator, în care disperarea să ne înghită mai puțin, să ne lase să trăim⁶. Despre acest transfer reușit de paradigmă științifică am încercat să fac vorbire aici. Dacă am reușit, punând „la bătaie” resorturile proprii mele continuități – de la privirea în sus către *role-model*, prin formare, la discursul de autor – las cititorul să judece.

Doamnelor cercetător care mi-au înțeles apelul și care au venit să construim împreună acest grupaj, toată aprecierea și gratitudinea mea. De la fiecare dintre ele am de învățat și învăț neîncetat, lucru pe care îl prețuiesc enorm, așa cum prețuiesc școala etnologică a doamnei profesor Sanda Golopenția, în care sper că am început să locuiesc o sală de curs.

meu e Dienc. Măine seară Cort îmi va lua locul aici – iar eu voi muri. Peste două nopți altcineva îi va lua locul lui Cort, și atunci tu, dacă vei munci și vei crede... Dar vreau mai întâi să-ți ofer o șansă. Întoarce-te la tovarășii tăi de joacă, dacă vrei. Iubești vreo fată? Întoarce-te la ea. Viața e scurtă. Ce rost are să te îngrijești de generațiile viitoare? Ai dreptul la tinerețe. Du-te acum, dacă vrei. Pentru că, dacă rămâi aici, n-o să ai timp pentru nimic altceva decât muncă, și vei îmbătrâni și vei muri muncind. Chiar dacă e o muncă folositoare.” (*Ibidem*, p. 187).

⁵ În nuvelă, Sim acceptă să lupte, ucigând, pentru cele trei zile suplimentare de viață, care să îi permită – lui și soaței sale – prelungirea de timp necesară ca să ajungă la navă (*Ibidem*, p. 198–201). Dar nu face asta doar pentru ei doi, ci, așa cum se va vedea în final, pentru întreaga omenire (*Ibidem*, p. 211–216).

⁶ „ – Am mers încet pe un deal acoperit de iarbă, spuse Sim, cu ochii strălucitori ca niște smaragde încinse. – Același deal pe care mergeam și eu, acum o oră? îl întrebă Lyte. – Poate. Visul e mai bun decât realitatea, răspunse el, încruntând din sprâncene. Oamenii văzuți în vis nu mâncau. – Nici nu vorbeau? – Nici nu vorbeau. Iar noi, mâncăm și vorbim fără-nctare. Câteodată oamenii din vis zăceau cu ochii închiși, fără să-și miște măcar un mușchi.” (*Ibidem*, p. 184). „De la distanță auzi niște râsete. Acum înțelegea râsul omenesc. Râdeai când te cățărai pe o stâncă înaltă, când culegeai cele mai verzi ierburi, când sorbeai cele mai răcoroase ape scurse din țurțurii dimineții, când mușcai cu buze tinere un fruct copt.” (*Ibidem*, p. 192).